

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭНДОСКОПИК ГЕМОСТАЗ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АМАЛИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ**Даминов Ф.А., Бобокулов А.У., Ахмедов Ғ.К.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада замонавий тиббиёт ва жарроҳликнинг асосий муаммоларидан бири бўлган гастродуоденал қон кетишларнинг замонавий эндоскопик усулда тўхтатишига қаратилган малумотлар берилган. Эндоскопик усулнинг келиб чиқиши, турли гемостаз усуллар ва уларнинг қўлланилиши самарадорлиги ақс эттирилган.

Калит сўзлар: меъда ва ўн икки бармоқ ичак яраси, эндоскопик гемостаз, гемостаз турлари, гемостаз самарадорлиги.

TYPES OF ENDOSCOPIC HEMOSTASIS AND THEIR APPLICATION IN PRACTICE**Daminov F.A., Bobokulov A.U., Akhmedov G.K.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article provides information on the use of modern endoscopic methods to stop gastroduodenal bleeding, which is one of the main challenges in modern medicine and surgery. It highlights the origin of the endoscopic approach, various types of hemostasis, and their effectiveness in clinical practice.

Keywords: gastric and duodenal ulcers, endoscopic hemostasis, types of hemostasis, hemostasis effectiveness.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВИДЫ ГЕМОСТАЗА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ**Даминов Ф.А., Бобокулов А.У., Ахмедов Ғ.К.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены сведения, посвящённые остановке гастродуоденальных кровотечений — одной из основных проблем современной медицины и хирургии — с применением современных эндоскопических методов. Отражены происхождение эндоскопического метода, различные виды гемостаза и их эффективность в клинической практике.

Ключевые слова: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, эндоскопический гемостаз, виды гемостаза, эффективность гемостаза.

Охирги йилларда тиббиётда эндоскопик техниканинг ривожланиши натижасида унинг нафақат ташхислашдаги роли, болки ҳозирги замонавий даврда даволашдаги аҳамияти ҳам ошиб борди. Гастродуоденал яралардан қон кетишда беморга ташхис қўйиш билан бирга бир вақтнинг ўзида турли эндоскопик гемостаз усулларини қўллаш беморларнинг касалликдан эрта фориг бўлишига ва касалликдан тузалиш даврининг тезлашувига сабаб бўлади.

1. Эндоскопик аппликацион усул.

Бу усул энг “дастлабки” ёки “эски” усуллардан бўлиб, қон кетиш манбасига қон томирни торайтирувчи, шу соҳада тромб ҳосил бўлиши жараёнини тезлаштирувчи ва қон ивиш тизимига таъсир қилувчи каби дори воситаларни эндоскопик усулда пуркаш орқали амалга оширилади. Бундай дори воситаларига адреналин, норадреналин, этил спирти, амифер, мезатон, кальций хлорид ва бошқалар киради [4, 16].

Агарда гастродуоденал яраларда қон кетишнинг интенсивлиги паст бўлса, бунда “қоплаб олувчи” таъсирга эга дори воситалар (гастрозоль, лифузоль ва бошқа) қўлланади. Бу усулларнинг таъсирининг пастлиги сабабли, кенг қўлланилмайди [7, 10].

2. Инъекцион усул.

Бу эндоскопик гемостазнинг энг кенг тарқалган усулларидан бири бўлиб, бунда яранинг атрофидаги тўқиманинг шиллиқ ости ёки интрамурал қаватларига инфльтрацияси ва юбориладиган дориларнинг таъсири натижасида эрта гемостазга эриши мумкин. Бироқ, меъда ва ўн икки бармоқ ичак шиллиқ қаватининг сўриб олиш функцияси яхши ривожланганлиги сабабли, унинг таъсири узок вақтга бормайди. Инъекцион усулда юбориладиган дори воситаларига адреналин, этанол, аминоксапрон кислота, дицинон, контрикал ва бошқалар киради [1, 9, 14].

Энг кенг қўлланиладиган дори бу - адреналин гидрохлорид бўлиб, уни юборилгандаги тампонада таъсирга маҳаллий артерияларнинг вазоконстрикциясига олиб келиш хусусиятларига эга.

Ушбу дори воситасининг юборишдаги кулайлиги, хавфсизлиги, ва албатта иктисодий жихатдан арзонлиги сабабли ҳам кўп қўлланилади. Адреналин юборилиши сабабли 100% гача ҳолатда гемостазга эришиш мумкин, лекин унинг тез сўрилиши сабабли, 36-42% ҳолатларда рецидив кузатилиши аниқланган. Шунинг учун кўпгина эндоскопистлар уни бошқа дори воситалари билан бирга қўллаб келишмоқда [3, 7, 15].

Инъекцион усулда қўлланилувчи дори воситаларига этил спирти ҳам қўлланилади. Этил спирти илк бор 1981 йили S.Asaki томонидан қўлланилган бўлиб, унинг таъсирида маҳаллий тўқималар ва қон-томирлар дегидратацияси ва фиксацияси натижасида зарарланган томирларнинг вазоконстрикцияси ва тромбози келиб чиқади. Бу усул хавфсизлиги сабабли ҳозиргача ҳам кенг қўлланилади. Шунингдек, кўпгина склерозантлар (этоксисклерол, тромбовар, варикоцид ва б.) ҳам кенг қўлланилади [2, 7, 11].

А.Г.Шерцингер ва ҳаммуаллифларининг берган маълумотларига кўра, склерозантларни маҳаллий инъекцион усулда қўллашда катта дозалар перфорацияга олиб келиши мумкин, ўз навбатида уларни кичик дозаларда қўллаш эса самарасиз ҳисобланади. Баъзи муаллифлар шу мақсадда уларга қўшимча равишда 10-20%ли глюкоза ва аскорбин кислоталарни ҳам қўшган ҳолда ишлатишлари маълум қилинган. Шунингдек, этоксисклерол юқори дозада маҳаллий қўлланилганда, шу соҳанинг некрозига сабабчи бўлиб, геморрагиянинг рецидивланишига олиб келиши мумкин [7].

Эндоскопик инъекцион гемостаз усуллариининг бир қатор асоратлари кузатилиб, уларга перфорация, маҳаллий интрамурал гематома ва шиллик қаватнинг некрози, аллергик ва токсик реакциялар кабиларни киритиш мумкин.

3. Диатермокоагуляция усул.

Қонаётган соҳага маҳаллий юқори частотали электр токи (электрокоагуляция) натижасида моно-, би- ва мультиполяр коагуляция таъсир қилинади. Бунда коагуляция чуқурлиги ток кучига, йўналишига ва давомийлигига боғлиқдир. Монополяр коагуляция бошқаларга нисбатан тўқималарга кенгроқ ва чуқурроқ таъсир қилиб, каттароқ қон томирлардаги қон кетишда қўлланилади. Натижада аъзонинг деворида чуқур некрозга олиб келиб, перфорацияга олиб келиш хавфи юқоридир. Биполяр коагуляция юзаки коагуляция таъсир кўрсатиб, маҳаллий тўқималарда шиш ва қон томирларда тромб ҳосил бўлишига олиб келади. Шунинг учун кўпгина мутахассислар эндоскопик гемостаз вақтида биполяр диатермокоагуляцияни афзал кўришади [5, 7, 13].

Электрокоагуляция вақтида 100%гача гемостазга эриши мумкин, лекин 18-45%гача ҳолатларда геморрагиянинг қайталаниши кузатилиши аниқланган. Эндоскопик диатермокоагуляция бошқа усуллар каби ижобий характеристикалардан ташқари, бир нечта камчиликларга ҳам эгадир. Уларга: ток энергиясининг тўғри тақсимлай олмаслик, кенг некроз натижасидаги перфорация, юқори даражадаги рецидивлар (айниқса, бир нечта артериал томирлардан қон кетганда) киради [8,12].

4. Термокоагуляция усул.

Бу юқори температура натижасидаги коагуляция усули бўлиб, уни амалга оширишда Heater Probe (HP) ускунаси ишлаб чиқилган. Дастлаб бу усулни 1970 йили Сиэтл шаҳрида амалга оширишган. Бу усул электрокоагуляциядан анча хавфсиз бўлиб, электрокоагуляцияга қарши кўрсатмалар бўлганда қўлланилади. Буларга ўсмалардаги қон кетишлар, яра тубидаги қон томирдан қон кетишларни мисол қилиш мумкин. Термокоагуляция усулда меъдага киритилган зонднинг охирида 35-120 ДЖ энергия берилиши натижасида 100°C атрофида иссиқлик энергияси берилиб, гемостазга эришиш мумкин [6, 7, 10].

Бунда геморрагиянинг қайталаниши 18-23% ҳолатларда кузатилиши мумкин. Федоров Е.Д. ва ҳаммуаллифларининг (2011) фикрларига кўра, ушбу усулдан кейин 1.5%гача меъда деворининг тешилиш ҳолатлари кузатилиши мумкин [11].

5. Кривоапликацион усул.

Кривоапликацион усулда яра деворига паст температура таъсир қилиш ҳисобига гемостазга эришиш мумкин. Бунинг учун суюқ азот, хлорэтил кабилардан фойдаланилиб, унинг таъсири фақат кичик ўлчамдаги томирларга таъсир қилганлиги сабабли самарадорлиги анча пастдир. Чунки, паст ҳарорат таъсирида эндоскоп апаратининг ишлаш хусусиятлари пасаяди ва “совуқ тутун”нинг кузатилиши эндоскопистлар учун қийинчилик туғдиради. Шунинг учун бу усул кенг қамровда ишлатилиши жуда кам кузатилади [7, 9].

6. Радиотўлқинли коагуляция усул.

Ўтган асрнинг 70-80 йилларида тиббиётнинг турли жабҳаларида физик усуллардан фойдаланиш кенг йўлга қўйилди. Шулардан бири сифатида қон кетиш ҳолатларида геморрагиянинг манбасига радиотўлқинлар таъсир қилиб гемостазга эришиш мумкинлиги исботланган [2, 10].

Соловьев А.С. тадқиқотларига кўра, радиотўлқинлар билан ишлов бериш ўзига хос ижобий хусусиятларга эга: коагуляция чуқур бўлмайди, яра устида қаттиқ тромб ҳосил бўлмайди, қўлланиладиган электроднинг охириги учи “қизиб” кетмаслиги сабабли атроф тўқималарга таъсири жуда камдир. Бу усулнинг самарадорлиги анча юқори бўлиб (96-97% гача), гемостаздан кейин қон кетиш қайталаниш ҳолатлари 10-12% га тўғри келади [7].

7. Лазерли фотокоагуляция усул.

Бу усул ҳам физик усулларнинг энг кенг қўлланиладиган соҳаларидан бўлиб, ҳозирги даврда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Замоनावий эндоскопларда алоҳида каналчаларининг мавжудлиги, бир вақтнинг ўзида турли усулларни қўллашга ёрдам беради. Калиш Ю.И.маълумотларига кўра (2011), лазер нурларини аниқ йўналишда, аниқ кучланиш ва масофада таъсир қилдирса, унинг самарадорлиги 85-90% бўлиб, қон кетишнинг қайталаниш ҳолатлари 5-8% кузатилиши мумкин [7, 17].

8. Аргонплазмали коагуляция усул.

Аргонплазмали коагуляция (АПК) дастлаб хирургияда қўлланилган бўлсада, XX аср бошларида эндоскопистлар томонидан аппликацион зондларнинг кашф қилиниши натижасида эндоскопиянинг ажралмас қисмларидан бири бўлиб қолди. Унинг асосида масофадан туриб, юқори частотали токни монополяр аргон газини ёрдамида тўқимага таъсир қилиниб, натижада аргон газини электр майдон таъсирида “ионлашган” аргон плазма оқимини ҳосил қилади. “Ионлашган” аргон оқими тўқимага коагуляция таъсир қилади [15].

Унинг бошқа эндоскопик гемостаз усуллардан афзаллиги шундаки, тўқима бевосита таъсир қилмай, масофада (4-10 мм) таъсир берилиб, биологик тўқималарда термик куйиш чақирмайди ва тўқимага кириб бориш даражаси ҳам чуқурлашмайди (3 ммгача). Натижада унинг перфорацион асоратлари жуда кам кузатилади. Коагуляция майдонида АПК таъсирида тромб-лахта ҳосил бўлиб, кейинчалик тромб-лахтанинг узилиб кетиши ҳолати кузатилганда ҳам қон кетиш рецидивини жуда кам. Шунинг учун АПК усулининг самарадорлиги турли муаллифларнинг фикрларига кўра, 85-100% деб баҳоланади [1, 7].

Машкин А.М. маълумотларига кўра (2015), АПК усули электрокоагуляция усулдан тўқимага масофада таъсир қилиши ва лазерли коагуляцияга нисбатан ишлатишнинг қулайлиги ҳамда арзонлиги жиҳатидан афзалроқ ҳисобланади [5].

9. Эндоскопик клипсалар.

Бу усул механик гемостаз усули ҳисобланиб, қонаётган манба соҳасига турли ўлчамдаги клипсалар ўрнатиш орқали гемостазга эришилади. Эндоскопик клипсаларнинг танталли, никелли, титанли ва бошқа зангламайдиган ва организмга биологик “тўғри келадиган” материаллардан тайёрланадиган турлари мавжуд [1, 11].

Клипсаларни асосан қўлланган усулда, бошқа усуллар фойда бермаганда ишлатилади ёки уларнинг ўрнини тўлдириш мақсадида қўллаш мумкин. Эндоскопик клипсалар тўқимага мустаҳкам ботиб кириб, қонаётган соҳани тўлиқ ёпишга ёрдам беради. Шунинг бу усулнинг самарадорлигини кўпгина олимлар 100%гача деб баҳолашади [2, 6].

Бу усулнинг камчилиги асосан, “эски”, каллёз яраларда, яранинг четлари қаттиқлашган ёк яллиғланган ҳолатларда қўлланилганда, клипсанинг силжиб, чиқиб кетиш ҳолатлари кузатилиши мумкин.

Комбинирланган эндоскопик гемостаз усуллари.

Комбинирланган усул - энг кенг тарқалган усул бўлиб, турли мутахассислар турли вазиятларда ҳар хил усуллардан қўлланган ҳолда фойдаланишади [7].

Короткевич А.Г. ва ҳаммуаллифларнинг (2018) фикрларига кўра инъекцион ва радиотўлқинли усулларни қўлланганда, юқори самарага эришиш мумкин. Шевченко Ю.Л. ва ҳаммуаллифлари (2016) бўлса, шиллик қаватни спирт ёрдамида инъекция қилиш ва устидан диатермокоагуляция ёки АПК ўтказиш орқали гастродуоденал яралардан қон кетишни 94%га тўхтатишга эришилган [4].

Bang C.S. (2019) ва бошқа олимларнинг берган маълумотларига кўра, инъекцион ёки термокоагуляция усулларни эндоскопик клипсалаш билан мустаҳкамлаш геморрагиянинг қайталанишини 92-96% га олдини олади [12].

Резюме. Шундай қилиб, эндоскопик усулда гемостаз қилишнинг турли усуллари ишлаб чиқилган бўлиб, уларнинг барчаси ўзига хос ижобий ва салбий кўрсаткичларга эга. Гастродуоденал яралардан қон кетишда яранинг ҳолати, тури, сони, қон кетиш даражаси каби кўрсаткичларга қараб, ҳар бир эндоскопист ўз арсенали ва имкониятига қараб, турли усул ёки усулларни қўллаган ҳолда гемостазга эришиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ачилов М. Т., Ахмедов Г.К., Алимов Ж.И. Гастрэктомия при желудочных кровотечениях // «Наука и мир» Международный научный журнал, Россия, г. Волгоград. № 7 (83), 2020, Стр 62-65.
2. Бабажанов А.С., Тоиров А.С., и соавт. - Анализ результатов хирургической тактики при язвенных гастродуоденальных кровотечениях. // Материалы XXXIV Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 30.03.2018 г. стр. 563-567.
3. Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. Патогенетические факторы гастродуоденальных кровотечений. // Проблемы биологии и медицины. 2024 №4 (155). С. 390-392.
4. Короткевич А. Г. и др. Оценка инфльтрационного эндоскопического гемостаза при неварикозных желудочно-кишечных кровотечениях // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2012. – № 3. – С. 16–20.
5. Машкин А.М., Ефанов А.В. и др. Экономическая эффективность метода эндоскопической аргоноплазменной коагуляции при язвенных гастродуоденальных кровотечениях // Медицинская наука и образование Урала. – 2015. – Т. 16. – № 1 (81). – С. 95–98.
6. Панцырев Ю.М., Федоров Е.Д., Тимофеев М.Е., Михалев А.И. «Эндоскопическое лечение кровотечений, обусловленных синдромом Меллора-Вейсса. Хирургия. 2003 г. №10. стр.35-41.
7. Петухов В.А. Сравнительная оценка эффективности современных способов эндоскопического гемостаза у больных с гастродуоденальным язвенным кровотечением. // дисс. на соискание кандидата наук. Москва-2017.
8. Сатторова С.Ж., Худайназаров У.Р., Ахмедов Г.К. Тактика лечения при кровотечениях язв желудка и двенадцатиперстной кишки. // Материалы XV конференции «Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки» 24.04.2020 г. г. Душанбе. стр. 217-218.
9. Сулаймонов А.Л., Ахмедов Г.К., Худайназаров У.Р., Обидов Ш.Х. Хирургическая тактика при гастродуоденальных кровотечениях у пожилых больных. // «ХИСТ» Всеукраинский журнал студентов и молодых учёных. стр. 626. 18.2016.
10. Тарасенко С. В. Хирургия осложнений язвенной болезни: монография / С. В. Тарасенко, О. В. Зайцев, В. П. Кочуков. – М.: Проспект, 2015. – 242 с.
11. Федоров, В. Э., Шмелев С.Н. Пути повышения эффективности лечения больных с гастродуоденальными кровотечениями // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11. Медицина. – 2014. – № 2. – С. 229–236.
12. Bang C.S, Lee Y.S, and others. Characteristics of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage in patients with chronic kidney disease // World. J. Gastroenterol. 2013 Nov 21;19(43):7719–25.
13. Daminov Feruz Asatullaevich, Bobokulov Azamat Uktamovich. Factors in the development of bleeding in gastroduodenal ulcers. (Literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 2, pp. 87-93.
14. Fujimoto D, Taniguchi K, Kobayashi H. Double-Tract Reconstruction Designed to Allow More Food Flow to the Remnant Stomach After Laparoscopic Proximal Gastrectomy. World J Surg. 2020 Aug;44(8):2728-2735. doi: 10.1007/s00268-020-05496-0. PMID: 32236727.
15. Gulamov O.M., Ahmedov G.K., Khudaynazarov U.R., Saydullayev Z.Ya. Diagnostic and treatment tactics in gastroesophageal reflux disease. // Texas Journal of Medical Science Date of Publication: 18-03-2022. A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal. Volume 6. P. 47-50.
16. Rothenberg KA, Palmer BJ, Idowu O, Kim S. Laparoscopic Magnet-Assisted Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2019 Mar; 29 (3):430-432. doi: 10.1089/lap.2018.0343. Epub 2018 Nov 8. PMID: 30407112.
17. Toshkenboyev F.R., Gulamov O.M., Ahmedov G.K. Types and Complications of Gastric Resection Operas // International Journal of Alternative and Contemporary Therapy. IJACT, Volume 2, Issue 6, 2024, 149-153.

Иқтибос учун: Даминов Ф.А., Бобокулов А.У., Ахмедов Г.К. Эндоскопик гемостаз турлари ва уларнинг амалиётда қўлланилиши // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – С. 24–27. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15761160>